

连云港市方言的连读变调

岩田 礼

连云港市旧称新海连市，位于江苏省北部，东濒黄海，北临赣榆县，西接东海县，南与灌云县接壤。自西而东，由海州、新浦、墟沟、连云港和一些村镇、岛屿组成。新浦为新全市政治、经济、文化中心，人口最多。连云港市方言处在汉语江淮方言的最北端，北邻属于胶东方言系统的赣榆话。本文着重研究连云港市方言词或词组当中的声调变化，力求归纳出连云港市方言连读变调的规律。

本文作者于一九八〇年二月、六月、八月三次到连云港市调查。调查的重点是新浦，同时也注意内部的差异。先后请教了下列六位发音合作人（以天干作代表）：

甲	新浦	男	1942年	教师	丁	墟沟	女	1932年	会计
			生					生	
乙	新浦	男	1937年	教师	戊	墟沟	女	1940年	邮局服务员
			生					生	
丙	新浦	男	1956年	大学生	己	海州	男	1926年	教师
			生					生	

甲乙丙三位都是生在新浦，长在新浦的。丙是丁的儿子。丁是地道的墟沟人，长期在新浦工作。戊是墟沟人，己是海州人。本文主要以丙的新浦话为依据，在必要的时候才提到其他发音人。

壹 声韵调

1.1 单字声调五个 列表有时只用代码。代码 X 表示任何调类。

代码	调类	调 值	例 字
1	阴平	[˩] 214	衣诗妈麸弯拉
2	阳平	[˨˨] 35	移时麻湖玩雹
3	上声	[˨˨˨] 41	以使马虎晚眼
4	去声	[˨˨˨˨] 55	意世骂互万舅
5	入声	[˩˩] 24	一石八活踏热

阴平先降后升，音节中间喉头明显紧缩，严格地说当中有喉塞音[ʔ]，本文简作[˩]214；去声前半是高平调，末了更升高一点，严格地说是 445 调，本文简作[˨˨˨˨]55；入声不带喉塞音，调值与阳平相近，但音节略短。本文把阳平记为[˨˨]35，入声记为[˩˩]24。

1.2 声母十九个

p	步布别	p'	怕盘皮	f	飞发房	v	晚尾外	m	门马米
t	到道夺	t'	太同天					l	怒路年连
tʂ	祖主子蒸	tʂ'	醋处初粗	ʂ	苏书生声	ʐ	认绕若		
tɕ	精节焦举	tɕ'	秋丘齐去	ɕ	修虚扇玄				
k	贵根古共	k'	开葵考苦	x	好厚很喝				
∅	午衣有袄而染								

1.3 韵母三十八个

ɿ	资师知支	i	第地衣	u	故五布	y	雨虚女
		ɪ	夜姐爹茄				
o	河多努作母贸否						
a	爬拿茶	ia	家下牙	ua	瓜画抓		
ai	盖买柴耳	iɛ	介鞋街蟹	uai	怪帅坏		
ao	饱桃好找	iao	摇交表小				
ei	妹推泪随车			ui	水规贵桂		
əu	头收狗肉	iu	流修救靴				
ã	班三看安	iã	咸馅间颜	uã	关惯还闫		
		iẽ	嫌扇肩言边				
õ	般酸官船	iõ	杈选远圆				
aŋ	帮桑刚张	iaŋ	娘酱羊向	uaŋ	光黄双庄		
əŋ	奔深村庚等	iŋ	心星林灵				
oŋ	文春荤东公	ioŋ	云群胸永				
ɐ	辣合舌各剥	iɐ	甲夹瞎鸭	uɐ	滑刮刷		
ə	木黑十格北	iə	急踢接铁	uə	国骨活说	yə	略脚月缺

“儿二耳”等字的发音，在新浦和海州是[ai]，在墟沟是[a]。

[ã]等六个韵母的鼻化程度不像闽南话的那么强。

[ɐ iɐ uɐ ə iə uə yə]七个韵是入声韵母。

贰 两字组的连读变调

根据后字变调的情况，连云港市方言的两字组变调可以分为四类：A 式后字不变调；B C D 三式后字都变调。B 式后字变高降的[ʌ]41 调；C 式后字变低降短调的[ʌ]21 调；D 式后字变高促的[ʌ]5 调和低促的[ʌ]1 调，¹下文分别说明。从表一到表四，表左表示

¹ 校注：原文做“D 式后字变高短的 55 调和低短的 11 调”，现改作，下文仿此将 D 式后字

前字声调，表端表示后字声调，变调的地方只写变调不写本调。

2.1 A 式变调

从表一可见，A 式后字不变调，前字除了阴平加上声、去声的组合外，其它都变调。阴平和去声在阴平、阳平、入声之前，都变为低降调[ɿ]21，但在多数情况下，阴平变调以后还保留着喉头紧缩的特征（参看 1.1 节），而去声没有这项特征。去声在上声和去声之前变为[ʌ]214 调。阳平和上声作为前字都变为高平的[ɿ]55 调。入声在去声之前也变为高平的[ɿ]55 调，在非去声之前变为[ɿ]21 调；下文举例，先以后字调类为序：阴平、阳平、上声、去声、入声。后字相同的，再以前字调类为序：阴平、去声、入声、阳平、上声。每一行用代码先列调类组合，然后标明调值，同一横行的两字组，前后字调类调值完全相同。

表一 连云港市方言 A 式变调

		阴平	阳平	入声	上声	去声
1	阴平 [ɿ] 214	k ɿ	k ɿ	k ɿ	ɿ ɿ	ɿ ɿ
4	去声 [ʌ] 55	k ɿ	k ɿ	k ɿ	ʌ ɿ	ʌ ɿ
5	入声 [ɿ] 24	k ɿ	k ɿ	k ɿ	k ɿ	ɿ ɿ
2	阳平 [ɿ] 35	ɿ ɿ	ɿ ɿ	ɿ ɿ	ɿ ɿ	ɿ ɿ
3	上声 [ɿ] 41	ɿ ɿ	ɿ ɿ	ɿ ɿ	ɿ ɿ	ɿ ɿ

后一字阴平

1 1	[ɿk ɿ]	香蕉 ɕiaŋ tɕiao	伤心 ɕaŋ ɕiŋ	中间 tɕoŋ tɕiã	跟车 kəŋ tɕ'ei
4 1	[ʌk ɿ]	橡胶 ɕiaŋ tɕiao	上车 ɕaŋ tɕ'ei	种花 tɕoŋ xua	纫针 zəŋ tɕəŋ
5 1	[ɿk ɿ]	发烧 fe ɕao	杀猪 ɕe tɕu	石刀 ɕə tao	石灰 ɕə xui
2 1	[ɿɿ ɿ]	镰刀 liẽ tao	塘灰 taŋ xui	河堆 xo tei	毛衣 mao i
3 1	[ɿɿ ɿ]	剪刀 tɕiẽ tao	网兜 vaŋ təu	火车 xo tɕ'ei	脑瓜 lao kua

跟车：乘顺便车子。种花：起牛痘。纫针：穿针。也说“上针”。石刀：菜刀。塘灰：灰尘。也说“灰”。河堆：堤岸。脑瓜：前额。也说“脑瓜子、头脑瓜子”。

后一字阳平

1 2	[ɿk ɿ]	汪塘 vaŋ t'əŋ	推头 t'ei t'əu	皱纹 tɕəu oŋ	玻璃 po li
4 2	[ʌk ɿ]	望葵 vaŋ k'ui	剃头 t'i t'əu	够人 kəu zəŋ	树林 ɕu liŋ
5 2	[ɿk ɿ]	杀牛 ɕe iu	磕头 k'ə t'əu	屋梁 uə liaŋ	窟窿 k'uə loŋ
2 2	[ɿɿ ɿ]	煤油 mei iu	头皮 t'əu p'i	茅房 mao faŋ	顽皮 vã p'i
3 2	[ɿɿ ɿ]	买油 mai iu	口条 k'əu t'iao	小娘 ɕiao liaŋ	眼皮 iã p'i

的调值记作[ɿ]5 调和[ɿ]1 调。

汪塘：池塘。 望葵：向日葵。 够人：讨厌。 磕头：膝盖。也说“磕头子”。 茅房：厕所。
小娘：最小的姑娘。

后一字上声

1 3	[ㄩ ㄩ]	屙屎 o ʂɿ	新浦 ɕiŋ p'ʊ	绡板 ɕiao pã	生产 ʂəŋ ʂã
4 3	[ㄩ ㄩ]	赴水 fu ʂui	信纸 ɕiŋ tʂɿ	舅奶 tɕiu lâ	瞪眼 təŋ iã
5 3	[ㄏ ㄩ]	月饼 yə piŋ	瞎扯 ɕiɛ tʂ'ei	黑板 xə pã	突手 t'uə ʂəu
2 3	[ㄏ ㄩ]	湖水 xu ʂui	洋碱 iaŋ tɕiã	苹果 p'iŋ ko	洋火 iaŋ xo
3 3	[ㄨ ㄩ]	屎水 xu ʂui	讲古 tɕiaŋ ku	水果 ʂui ko	点火 tiẽ xo

屙屎：拉屎。 绡板：薄板子。 舅奶：外婆。也说“舅奶奶”。 突手：烫手。

后一字去声

1 4	[ㄩ ㄩ]	鸡蛋 tɕi tã	商店 ʂaŋ tiẽ	鞭炮 piẽ p'ao	猪圈 tʂu tɕiõ
4 4	[ㄩ ㄩ]	地蛋 ti tã	上冻 ʂaŋ toŋ	擗炮 kuã p'ao	树干 ʂu kã
5 4	[ㄏ ㄩ]	一定 iə tiŋ	发战 fɛ tɕiẽ	合意 xɛ i	客栈 k'ə tʂã
2 4	[ㄏ ㄩ]	邮票 iu p'iao	难看 lâ k'ã	爬树 p'a ʂu	城市 tʂ'əŋ ʂɿ
3 4	[ㄨ ㄩ]	有病 iu piŋ	淌汗 t'aŋ xã	马路 ma lu	整个 tʂəŋ ko

地蛋：马铃薯。 擗炮：炮仗的一种。 发战：打哆嗦。也说“打战”。

后一字入声

1 5	[ㄏ ㄩ]	书桌 ʂu tʂuə	三叔 ʂã ʂuə	垃圾 la tɕiə	锅屋 ko uə
4 5	[ㄏ ㄩ]	树叶 ʂu iə	二叔 ai ʂuə	大约 ta yə	过节 ko tɕiə
5 5	[ㄏ ㄩ]	落叶 luə iə	蜡烛 lɛ tʂuə	隔壁 kə piə	屋脊 uə tɕiə
2 5	[ㄏ ㄩ]	麻雀 ma tɕ'yə	台级 t'ai tɕiə	牙刷 ia ʂuɛ	陪客 p'ei k'ə
3 5	[ㄨ ㄩ]	打药 ta yə	买药 mai yə	狡猾 tɕiao xuɛ	解渴 tɕiɛ k'ɛ

锅屋：厨房。 麻雀：也说“家雀子”。 打药：买中药。 买药：买西药。

2.2 B式变调

从表二可见，在B式变调里，无论前字的调类如何，后字一律变为高降的[ɿ]41调。作为前字，阴平不变调；阳平变[ɿ]21调；入声大致上变为[ɿ]21调，但有时变为[ɿ]55调；去声略起变化而变为[ɿ]44调，不过在B式变调里，前字是去声的词语不太多。表二不包含上声作为前字的两字组，因为上声作为前字的两字组一般不发生B式变调。

表二 连云港市方言B式变调

		阴平	阳平	入声	上声	去声
1	阴平 [ㄩ] 214	ɿ ɿ	ɿ ɿ	ɿ ɿ	ɿ ɿ	ɿ ɿ
2	阳平 [ɿ] 35	ɿ ɿ	ɿ ɿ	ɿ ɿ	ɿ ɿ	ɿ ɿ

5	入声 [4]	24	ㄨ ㄉ ㄨ	ㄨ ㄉ ㄨ	ㄨ ㄉ ㄨ	ㄨ ㄉ ㄨ	ㄨ ㄉ ㄨ
4	去声 [1]	55	ㄉ ㄨ	ㄉ ㄨ	ㄉ ㄨ	ㄉ ㄨ	ㄉ ㄨ

在连云港市方言里，B式变调和A式变调的重音都在后字，因此，只能根据前后字的调型来判断是A式还是B式。但是在B式变调里，后字的变调调值和上声的单字调一样，因此：

$$A\ 1\ 3\ [ㄨ\ ㄨ] = B\ 1\ X\ [ㄨ\ ㄨ] \quad A\ 2\ 3\ [ㄉ\ ㄨ] \neq B\ 2\ X\ [ㄨ\ ㄨ]$$

$$A\ 5\ 3\ [ㄨ\ ㄨ] = B\ 5\ X\ [ㄨ\ ㄨ] \quad A\ 4\ 3\ [ㄨ\ ㄨ] \neq B\ 4\ X\ [ㄉ\ ㄨ]$$

这样，当后字是上声时，A式变调和B式变调没有区别。本文把13和53的两字组合一律看作A式。B式举例以前一字调类为序：阴平、阳平、入声、去声。

1	X [ㄨ ㄨ]	乌鸦 u ia	声音 şəŋ iŋ	风筝 fəŋ tşəŋ	秋千 tɕ'iu tɕ'iē
		清明 tɕ'iŋ miŋ	苍蝇 tş'an iŋ	针线 tşəŋ ɕiē	干净 kã tɕiŋ
		知道 tşɿ tao	生意 şəŋ i	听见 t'iŋ tɕiē	哆嗦 to so
2	X [ㄨ ㄨ]	神仙 şəŋ ɕiē	邻居 liŋ tɕy	炉蚣 lu koŋ	便宜 p'iē i
		眉毛 mei mao	馄饨 xoŋ təŋ	城里 tş'an li	肥皂 fei tşao
		容易 zəŋ i	作料 tşo liao	玩意 uã i	勤快 tɕ'iŋ k'uai
5	X [ㄨ ㄨ]	结巴 tɕiə pa	蛤溜 kə liu	石榴 şə liu	侄儿 tşə ai
		热闹 zə lao	月亮 yə lian	力量 liə lian	拾当 şə taŋ
4	X [ㄉ ㄨ]	外甥 vai şəŋ	地方 ti faŋ	丈人 tşəŋ zəŋ	上午 şəŋ u
		那里 la li	味道 ui tao	漂亮 p'iao lian	忘记 vaŋ tɕi

炉蚣：蜈蚣。 馄饨：也说“毛耳饺子”。 蛤溜：蚌。 侄儿：也说“侄子”。 拾当：收拾。

2.3 C式变调 从表三可见，在C式变调里，无论前字的变调如何，后字一律变为短的[ㄨ]21调（本文记作[ㄨ]22调）。作为前字，阴平和阳平不变调；上声和入声分别变为高平的[ㄉ]55调；去声一般也不变调，但有少数词语前字去声似乎略短，例如“那些、那边、这样、要是、晦气”，本文也以不变调处理。

表三 连云港市方言C式变调

		阴平	阳平	入声	上声	去声
1	阴平 [ㄨ] 214	ㄨ ㄉ	ㄨ ㄉ	ㄨ ㄉ	ㄨ ㄉ	ㄨ ㄉ
2	阳平 [1] 35	ㄨ ㄉ	ㄨ ㄉ	ㄨ ㄉ	ㄨ ㄉ	ㄨ ㄉ
4	去声 [1] 55	ㄉ ㄉ	ㄉ ㄉ	ㄉ ㄉ	ㄉ ㄉ	ㄉ ㄉ
3	上声 [ㄨ] 41	ㄉ ㄉ	ㄉ ㄉ	ㄉ ㄉ	ㄉ ㄉ	ㄉ ㄉ
5	入声 [4] 24	ㄉ ㄉ	ㄉ ㄉ	ㄉ ㄉ	ㄉ ㄉ	ㄉ ㄉ

读 C 式变调的词语可以分为两类：一类是经常读 C 式的词语（下文叫作 C 式 I 类），另一类是或读 A 式或读 C 式的词语（下文叫作 C 式 II 类）。这两类词语多数是偏正结构。

现在先按后字举 C 式 I 类的例词，其中大部分是时间词、方位词和指示代词：

天：今～明～昨～白～晴～阴～春～每～ | 月：一～二～五～七～

年：今～明～后～去～前～ | 午：上～下～中～

头（边、面）：上～下～前～后～里～外～夜～

面：正～翻～_{反面} | 边：这～那～右～ | 块（里）：这～那～哪～ | 里：心～地～

样：这～那～ | 些：这～那～ | 人：男～女～ | 气：小～晦～ | 手：右～左～

再按后字举 C 式 II 类的例词：

年：一～二～几～ | 成：三～四～ | 点：一～两～几～

爷（叔、姑）：大～二～三～

猪：劊～母～ | 牛：沙～_{母牛} | 狗：公～ | 鸡：小～ | 鱼：刀～红～鳊～

菜：荤～素～ | 瓜：冬～黄～南～方～ | 花：桃～荷～杏～ | 桃：樱～甜～

船：帆～小～ | 孩：男～女～ | 水：冷～热～

除了以上偏正结构的词语以外，还有一些其他结构的词语也读 C 式变调，例如主谓结构的“头晕”，动宾结构的“下雨、跳舞”，并列结构的“谦虚、将才、考虑、打算、直爽”，重叠的“看看、套套、坐坐、劝劝”。这些词语较多读 C 式，本文视为 C 式变调 I 类。

下面按照前字的调类，举 C 式变调的例词。先举前字不变调的，以阴平、阳平、去声为序，后举前字变调的，以上声、入声为序。每一类都分为 I、II 两小类。

1 X I [ɿ ɿ]	今天 tɕiŋ t'iẽ	今年 tɕiŋ liē	中午 tɕoŋ u	谦虚 tɕ'iẽ ɕy
1 X II [ɿ ɿ]	冬瓜 toŋ kua	荤菜 xoŋ tɕ'ai	刀鱼 tao y	劊猪 tɕ'iao tɕu
2 X I [ɿ ɿ]	晴天 tɕiŋ t'iẽ	明年 miŋ liē	前边 tɕ'iẽ piē	男人 lā zəŋ
2 X II [ɿ ɿ]	黄瓜 xuaŋ kua	桃花 t'ao xua	甜桃 t'iẽ t'ao	排球 p'ai tɕ'iu
4 X I [ɿ ɿ]	后天 xəu t'iẽ	下午 ɕia u	地里 ti li	右手 iu ɕəu
4 X II [ɿ ɿ]	素菜 ɕu tɕ'ai	鳊鱼 ɕiẽ y	大雁 ta iā	杏花 ɕiŋ xua
3 X I [ɿ ɿ]	每天 mei t'iẽ	里边 li piē	哪块 lə k'uai	小气 ɕiao tɕ'i
3 X II [ɿ ɿ]	母猪 mo tɕu	小船 ɕiao tɕ'o	女孩 ly xai	冷水 ləŋ ɕui
5 X I [ɿ ɿ]	伏天 fə t'iẽ	七月 tɕ'iẽ yə	结实 tɕiẽ ɕə	直爽 tɕə ɕuaŋ
5 X II [ɿ ɿ]	热水 zɕ ɕui	铡刀 tɕɕ tao	八哥 pɕ ko	

2.4 D 式变调 从表四可见，前字上声后字变为低短调[ɿ]，前字其它调类后字变为高促调[ɿ̃]。高低由前字本调的末了而定。这两个调既短又轻，也可以认为是轻声。作为

前字，阴平和上声不变调；阳平和入声变[k]21调；去声略起变化为[ɿ]44调。²因此，D式与B式前字变调完全相同，甚至可以说B式后字读轻声就是D式（不过B式没有拿上声作前字的）。

表四 连云港市方言 D 式变调

		阴平	阳平	上声	去声	入声
1	阴平 [ɿ] 214	ɿ ɿ	ɿ ɿ	ɿ ɿ	ɿ ɿ	ɿ ɿ
3	上声 [ŋ] 41	ŋ l	ŋ l	ŋ l	ŋ l	ŋ l
2	阳平 [ɿ] 35	k ɿ	k ɿ	k ɿ	k ɿ	k ɿ
5	入声 [ɿ] 24	k ɿ	k ɿ	k ɿ	k ɿ	k ɿ
4	去声 [ɿ] 55	ɿ ɿ	ɿ ɿ	ɿ ɿ	ɿ ɿ	ɿ ɿ

下面举 D 式变调的例词。依前字阴平、上声、阳平、入声、去声为序。

- 1 X [ɿ ɿ] 篮子 pa tʂə 金子 tɕiŋ tʂə 乌子 u tʂə 孙子 ʂəŋ tʂə
 方的 faŋ tɿ 他们 t'a mə 丫头 ia t'ə 锅巴 ko pə
 舒服 ʂu fə 糟蹋 tʂao t'ə 欢喜 xõ ɕi 乡下 ɕiaŋ ɕi

篮子：也说“篱笆”。 乌子：墨鱼。

- 3 X [ŋ l] 景子 tɕiŋ tʂə 蚬子 ɕiẽ tʂə 肚子 tu tʂə 膀子 paŋ tʂə
 我的 o tɿ 哪个 la kə 老了 lao lə 斧头 fu t'ə
 尾巴 i pə 姐夫 tɕi fə 暖和 lō xə 小麦 ɕiao mə

肚子：用作食物的动物的胃。 膀子：胳膊。 老了：又义“死了”。 斧头：也说“斧子”。

- 2 X [k ɿ] 麻子 ma tʂə 银子 iŋ tʂə 胡子 xu tʂə 绳子 ʂəŋ tʂə
 什么 səŋ mə 馒头 mō t'ə 姨夫 i fə 萝卜 lo pə
 芦秫 lu ʂə 颜色 iã ʂə 蒲公英 p'u tɕ'i 棉花 miẽ fə

蒲公英：葶苈。 棉花：特指加工后的商品。指庄稼时读 A 式，“花”字读[xua]而不读[fə]。

- 5 X [k ɿ] 鸽子 kə tʂə 鼻子 piə tʂə 凿子 tʂuə tʂə 屑子 ɕyə tʂə
 虱子 ʂə tʂə 湿了 ʂə lə 活着 xuə tʂə 舌头 sɛ t'ə
 媳妇 ɕiə fə 疙瘩 kə t'ə 妯娌 tʂuə lə 达达 tɛ tə

鼻子：又义“鼻涕”。 屑子：碎末子。 达达：爸爸。

- 4 X [ɿ ɿ] 棒子 paŋ tʂə 扇子 ɕiẽ tʂə 吞子 t'əŋ tʂə 肚子 tu tʂə
 睡着 ʂui tʂə 这个 tɕi kə 坏了 xuai lə 罐头 kō t'ə
 豆腐 təu fə 唾沫 t'o mə 屁股 p'i kə 妗母 tɕiō mə

² 校注：在 D 式变调里，前后字的调值组合正相当于单音节声调的调值，此乃前字声调的向右扩展(right spreading)所致。

棒子：玉米。 吞子：嚙子。 睡着：躺着。 妗母：舅母。

2.5 四式变调的特征和相互关系

连云港市方言 A B C D 四式变调前后字的调值可以归纳为表五。

表五 连云港市方言四式变调前后字的调值

		A 式变调	B 式变调	C 式变调	D 式变调
1 阴平 [˩] 214	前 字	˩ ˩	˩	˩	˩
	后 字	˩	˩	˩	˩
1 阳平 [1] 35	前 字	˩	˩	1	˩
	后 字	1	˩	˩	˩
3 上声 [˨˨˨] 41	前 字	˩	˩	˩	˩
	后 字	˩	˩	˩	˩
4 去声 [˨˨˨˨] 55	前 字	˩ ˩	˩	˩	˩
	后 字	˩	˩	˩	˩
5 入声 [˩] 24	前 字	˩ ˩	˩ ˩	˩	˩
	后 字	˩	˩	˩	˩

从表五可以看到这四式之间的区别点和共同点，综述如下：

①A 式与其他三式的区别在于后字是否变调，即 A 式后字不变调，其它三式后字变调。

②A B 式与 C D 式的区别在于重音位置，即 A B 式重音在后字，所以后字声调都是长而重；C D 式重音在前字，所以后字声调都是短而轻。

③C 式与 D 式在“非上声”作为前字时区别在于后字调值的高低长短（即 ˩：˩），在上声作为前字时后字调值很相近（即：˩：˩），而区别主要在于前字调值（即˩：˩）。

④B 式和 D 式前字调值相同，区别在于后字的调值（即˩：˩）。

应该指出，同一个词语不一定只读一个变调式，由于①发音人的不同，②同一发音人说话时间的不同，可能读两种或三种变调式。比如说“忘记”一词，发音人甲和乙读 C 式，而发音人丙读 B 式，这是一种“个人语言”（ideolect）的不同。发音人丁“忘记”一词有时读 B 式有时读 C 式，这是同一个发音人在不同时间而变调式不同。本文重视这种同一词语的“又读”现象。通过对“又读”的研究，可以进一步了解各种变调式的特征和相互联系。上文已指出 A 式与 C 式的关系，即 C 式 II 类词语或读为 A 式或读为 C 式，兹不赘述。下面着重从“又读”角度来讨论 B 式、C 式和 D 式三种变调式之间的联系。在 B C D 式三种变调式里，阴平、阳平和入声作为前字时，又读情况大致上一样，上声、去声作为前字时，又读情况与其它调类不一样，所以必须分开讨论。

⊖B 式和 C 式、D 式。表六选择几个词语表示 B 式又读情况。现按前字调类说明如

下：

①阴平、阳平、入声作为前字的两字组，B式词语如有又读，一般读D式（发音人甲、丁）。但发音人乙有些词语读C式，个别词语丙读A式。

②去声作为前字的两字组，B式词语如有又读，一般读C式。两个别读A式。

⊖C式和B式、D式。表七选择几个词语来表示C式（I类）的又读情况，也按前字调类说明如下：

①阴平、阳平、入声作为前字的两字组，C式词语如有又读，多数读B式，少数读D式。个别词语发音人乙读A式。

②去声作为前字的两字组，C式词语如有又读，一般读B式，几乎没有读D式的。发音人乙全读C式，一个也没有读成B式的。

③上声作为前字的两字组，C式词语如有又读，一般读D式。

表六 B式变调又读情况

前字调类	例词	发音人			
		甲	乙	丙	丁
阴平	清明	B	B	B	B
	知道	B	BC	B	BD
	秋千	BD	B	BA	BD
	星星	BD	B	B	BD
阳平	容易	B	B	B	BD
	眉毛	D	B	B	BD
	尝尝	B	B	B	BD
入声	咳嗽	B	B	B	BD
	月亮	BD	B	B	B
去声	蚰蚰	B	C	BD	BD
	味道	B		B	B
	外甥	BC	C	BA	BC
	漂亮		C	B	B
	地方	C	C	BA	BC

表七 C式（I类）变调又读情况

前字调类	例词	发音人			
		甲	乙	丙	丁
阴平	阴天	C	A	CD	C
	今年	CB	C	C	CB
阳平	昨天	C	C	C	C
	明年	BD	C	C	CB
入声	白天	C	C	C	C
	值得	C	C	B	CB
去声	后年	C	C	CB	C
	外面	C	C	C	C
	上午	CB	C	B	CB
	那些	B	C	C	CB
上声	每天	CD	D	D	C
	里面	C	D	CD	C
	哪里	CD	D	D	C
	喜鹊	C	D	D	C

⊖D式和B式、C式。在前字非上声的两字组中，有些一般读D式的词语又读为B

式，³并且随着变调类型的变化，后字韵母也往往引起变化，例如：

	D 式变调	B 式变调		D 式变调	B 式变调
他们	[t'aɿ mə ɿ]	[t'aɿ məŋɿ]	人家	[zəŋɿk tɕiɿ]	[zəŋɿk tɕiaɿ]
锅巴	[koɿ pə ɿ]	[koɿ paɿ]	什么	[ʂəŋɿk məɿ]	[ʂəŋɿk moɿ]
糟蹋	[tʂaoɿ t'ə ɿ]	[tʂaoɿ t'aɿ]	达达	[taɿk təl]	[taɿk taɿ]
乡下	[ɕiaŋɿ ɕi ɿ]	[ɕiaŋɿ ɕiaɿ]	妹妹	[meiɿɿ məɿ]	[meiɿɿ meiɿ]
芦秫	[luɿk ʂə ɿ]	[luɿk ʂuɿ]	弟弟	[tiɿɿ t'ə ɿ]	[tiɿɿ tiɿ]
蒲芥	[p'uɿk tɕ'ɿ ɿ]	[p'uɿk tɕ'ik]			

在前字上声的两字组中，有些一般读 D 式的词语，发音人丁往往读 C 式，例如“我们|你们|暖和|姐夫|姐姐|耳朵|枕头|饺子”等词。

叁 三字组的连读变调

从我们搜集到的调查资料看，连云港市方言三字组连读变调是两字组连调式的延长，可以归纳为如下六种类型：A 式的延长；A 式加 D 式；A 式加 C 式；后两字读短调或轻声的三字组；第二字读短调或轻声的三字组；B 式的延长。跟两字组连读变调相似，在三字组连读变调里，也有“又读”现象。以下分别说明。

3.1 A 式的延长 在这种三字组连读变调里，第一字、第二字一般按两字组 A 式变调的前字变化规律变调，第三字一律不变调，所以是 A 式变调的延长。例如“1 1 1 收音机”读[ʂəuɿk iŋɿk tɕiɿk]，“收”字按 A 式“1 1 收音”变调为[k]，“音”字按 A 式“1 1 收音机”也变调为[k]，“机”是后字不变调，仍读[ɿ]。但第一字阴平、去声，第二字去声的三字组，第一字变调不合乎这项规律。例如“4 4 1 照相机”读[tʂaoɿk ɕiaŋɿk tɕiɿk]，首先第二字“相”按 A 式“4 1 相机”变调为[k]，第一字“照”，因第二字是低调，不变为[M]而变为[k]。值得注意的是，有些一般读为 A 式延长的三字组有“又读”现象，例如：

1 4 1	高灶锅	kao tʂao o	[ɿk ɿk ɿ] 或 [ɿ ɿ ɿ]
2 5 4	咸鸭蛋	ɕiã ie tã	[ɿɿ ɿk ɿ] 或 [ɿ ɿ ɿ]
3 4 2	宝盖头	pao kai t'əu	[ɿɿ ɿk ɿ] 或 [ɿɿ ɿ ɿ]

下面举 A 式变调延长的三字组例词。举例先以第三字第二字调类为序，其次按照首字阴平、去声、入声、阳平、上声为序。有些声调组合没有例词，暂缺。

第三字 阴平

1 1 1	[ɿk ɿk ɿ]	鸡冠花 tɕi kō xua	1 3 1	[ɿ ɿɿ ɿ]	心口窝 ɕiŋ k'əu o
4 1 1	[ɿk ɿk ɿ]	抱窝鸡 pao o tɕi	4 3 1	[ɿk ɿɿ ɿ]	送老衣 ʂoŋ lao i

³ 校注：D 式和 B 式的关系密切。上文说“B 式后字读轻声就是 D 式”，反过来说，把 D 式后字拉长就是 B 式了。因此，也可以认为 D 式和 B 式均为广义的轻声。

5 1 1	[ㄏ ㄐ ㄑ]	录音机	luə iŋ tɕi	5 3 1	[ㄏ ㄨㄥ]	黑老鸦	xə lao ia
2 1 1	[ㄏ ㄐ ㄑ]	黄包车	xuaŋ pao tɕ'ei	2 3 1	[ㄏ ㄨㄥ]	红领巾	xoŋ liŋ tɕiŋ
3 1 1	[ㄨㄚ ㄐ ㄑ]	手巾方	ɕəu tɕiŋ faŋ	3 3 1	[ㄨㄚ ㄨㄥ]	手掌心	ɕəu tɕaŋ ɕiŋ
1 2 1	[ㄏ ㄏ ㄑ]	锅其灰	ko tɕ'i xui	1 4 1	[ㄐ ㄒ ㄑ]	鸡蛋糕	tɕi tã kao
4 2 1	[ㄒ ㄏ ㄑ]	露头青	ləu t'əu tɕ'iŋ	4 4 1	[ㄒ ㄒ ㄑ]	照相机	tɕəo ɕiaŋ tɕi
5 2 1	[ㄏ ㄏ ㄑ]	国防军	kuə faŋ tɕioŋ	5 4 1	[ㄏ ㄒ ㄑ]	一对双	iə tei ɕuaŋ
2 2 1	[ㄏ ㄏ ㄑ]	云台山	ioŋ t'ai ɕã	2 4 1	[ㄏ ㄒ ㄑ]	槐树花	xuai ɕu xua
3 2 1	[ㄨㄚ ㄏ ㄑ]	脑油灰	lao iu xui	3 4 1	[ㄨㄚ ㄒ ㄑ]	小炕鸡	ɕiao k'aŋ tɕi
1 5 1	[ㄐ ㄐ ㄑ]	垃圾箱	la tɕiə ɕiaŋ	2 5 1	[ㄏ ㄐ ㄑ]	人力车	zəŋ liə tɕ'ei
4 5 1	[ㄒ ㄐ ㄑ]	正合身	tɕəŋ xə ɕəŋ	3 5 1	[ㄨㄚ ㄐ ㄑ]	五月端	u yə tō
5 5 1	[ㄐ ㄐ ㄑ]	脚踏车	tɕyə t'v tɕ'ei				

手巾方：手帕。 锅其灰：锅底上的烟灰。 露头青：逞能而不懂事的小青年。 脑油灰：头垢。
送老衣：装殓死者的衣服。 一对双：双胞胎。 小炕鸡：旧式炕房孵化的小鸡。 五月端：端午节。

第三字 阳 平

1 1 2	[ㄐ ㄐ ㄑ]	兵乓球	p'iŋ p'aŋ tɕ'iu	5 3 2	[ㄏ ㄨㄥ]	热水瓶	zə ɕui p'iŋ
4 1 2	[ㄒ ㄐ ㄑ]	大青年	ta tɕ'iŋ liē	2 3 2	[ㄏ ㄨㄥ]	萤火虫	iŋ xo tɕ'əŋ
5 1 2	[ㄐ ㄐ ㄑ]	木拖鞋	mə t'o ɕie	3 3 2	[ㄨㄚ ㄨㄥ]	洗脸盆	ɕi liē p'əŋ
2 1 2	[ㄏ ㄐ ㄑ]	黄花鱼	xuaŋ xua y	1 4 2	[ㄐ ㄒ ㄑ]	稀烂泥	ɕi lã mi
3 1 2	[ㄨㄚ ㄐ ㄑ]	小青年	ɕiao tɕ'iŋ liē	4 4 2	[ㄒ ㄒ ㄑ]	晒太阳	ɕai t'ai iaŋ
1 2 2	[ㄐ ㄏ ㄑ]	冰淇淋	piŋ tɕ'i liŋ	5 4 2	[ㄏ ㄒ ㄑ]	鞞破鞋	ɕə p'o ɕie
4 2 2	[ㄒ ㄏ ㄑ]	面猴头	miē xəu t'əu	2 4 2	[ㄏ ㄒ ㄑ]	洋兴虫	iaŋ ɕiŋ tɕ'əŋ
5 2 2	[ㄐ ㄏ ㄑ]	麦芽糖	mə ia t'aŋ	3 4 2	[ㄨㄚ ㄒ ㄑ]	捣蛋虫	tao tã tɕ'əŋ
2 2 2	[ㄏ ㄏ ㄑ]	头年寒	t'əu liē xã	1 5 2	[ㄐ ㄐ ㄑ]	三脚猫	ɕã tɕyə mao
3 2 2	[ㄨㄚ ㄏ ㄑ]	两头房	liəŋ t'əu faŋ	4 5 2	[ㄒ ㄐ ㄑ]	向日葵	ɕiaŋ zə k'ui
1 3 2	[ㄑ ㄨㄥ]	天老爷	t'iē lao ɿ	5 5 2	[ㄐ ㄐ ㄑ]	十八盘	ɕə pə p'ō
4 3 2	[ㄒ ㄨㄥ]	自己人	tɕɿ tɕi zəŋ	3 5 2	[ㄨㄚ ㄐ ㄑ]	洗脚盆	ɕi tɕyə p'əŋ

面猴头：一种甜瓜名。 头年寒：去年冬天。 两头房：厢房。 鞞破鞋：乱搞女人的男人。 洋兴虫：好表现自己而令人讨厌的人。 三脚猫：喻水平不高。 十八盘：花果山中地名，登水帘洞必经。

第三字 上 声

1 1 3	[ㄐ ㄑ ㄒ]	天花板	t'iē xua pã	5 3 3	[ㄐ ㄨㄥ]	鼻孔眼	piə k'əŋ iã
4 1 3	[ㄒ ㄑ ㄒ]	外孙女	vai ɕəŋ ly	2 3 3	[ㄏ ㄨㄥ]	猫耳饺	mao ai tɕiao
5 1 3	[ㄐ ㄑ ㄒ]	黑风口	xə fəŋ k'əu	3 3 3	[ㄨㄚ ㄨㄥ]	洗澡桶	ɕi tɕəo t'əŋ

2 1 3	[ㄏ ㄨ ㄩ]	图书馆	t'u ʃu kō	1 4 3	[ㄐ ㄍ ㄩ]	香大姐	ɕiaŋ ta tɕi
3 1 3	[ㄨ ㄍ ㄩ]	洗衣板	ɕi i pā	4 4 3	[ㄍ ㄍ ㄩ]	下傍晚	ɕia paŋ vā
1 2 3	[ㄐ ㄏ ㄩ]	东连岛	toŋ liē tao	5 4 3	[ㄏ ㄍ ㄩ]	脖项梗	pɛ ɕiaŋ kəŋ
4 2 3	[ㄍ ㄏ ㄩ]	大门口	ta məŋ k'əu	2 4 3	[ㄏ ㄍ ㄩ]	黄报纸	xuaŋ pao tɕi
5 2 3	[ㄐ ㄏ ㄩ]	屋檐口	uə iē k'əu	3 4 3	[ㄨ ㄍ ㄩ]	五二鬼	u ai kui
2 2 3	[ㄏ ㄏ ㄩ]	连云港	liē ioŋ kaŋ	1 5 3	[ㄐ ㄐ ㄩ]	三只手	ʃā tɕə ʃəu
3 2 3	[ㄨ ㄏ ㄩ]	倒头鬼	tao t'əu kui	4 5 3	[ㄍ ㄐ ㄩ]	四只眼	ʃi tɕə iā
1 3 3	[ㄨ ㄨ ㄩ]	新产品	ɕiŋ tɕ'ā p'ioŋ	5 5 3	[ㄐ ㄐ ㄩ]	十一点	ʃə iə tiē
4 3 3	[ㄍ ㄨ ㄩ]	吞嚙眼	t'əŋ ʃaŋ iā	2 5 3	[ㄏ ㄐ ㄩ]	文学史	oŋ ɕyə ʃi

黑风口：花果山中地名。 东连岛：岛名。 倒头鬼：倒霉。 吞嚙眼：嗓子，喉结，又说“吞子”。
猫耳饺：馄饨。 香大姐：臭虫。 脖项梗：脖子。 五二鬼：不正经的人。 三只手：小偷。 四只眼：戴眼镜的人，多指近视眼。

第三字去声

1 1 4	[ㄐ ㄨ ㄩ]	春秋裤	tɕ'əŋ tɕ'iu k'u	2 1 4	[ㄏ ㄨ ㄩ]	桃花涧	t'ao xua tɕiā
4 1 4	[ㄍ ㄨ ㄩ]	漏裆裤	ləu taŋ k'u	3 1 4	[ㄨ ㄨ ㄩ]	煮鸡蛋	tɕu tɕi tā
5 1 4	[ㄐ ㄨ ㄩ]	一封信	iə fəŋ ɕiŋ	1 2 4	[ㄐ ㄏ ㄩ]	开玩笑	k'ai vā ɕiao
4 2 4	[ㄍ ㄏ ㄩ]	扣鞋带	k'əu ɕie tai	4 4 4	[ㄍ ㄍ ㄩ]	万万顺	vā vā ʃəŋ
5 2 4	[ㄐ ㄏ ㄩ]	玉兰片	yə lā p'iē	5 4 4	[ㄐ ㄍ ㄩ]	说大话	ʃuə ta xua
2 2 4	[ㄏ ㄏ ㄩ]	人行道	zəŋ ɕiŋ tao	2 4 4	[ㄏ ㄍ ㄩ]	螃蟹肉	p'aŋ ɕie zəu
3 2 4	[ㄨ ㄏ ㄩ]	老来嫩	lao lai ləŋ	3 4 4	[ㄨ ㄍ ㄩ]	钮扣洞	liu k'əu toŋ
1 3 4	[ㄨ ㄨ ㄩ]	多好看	to xao k'ā	4 5 4	[ㄍ ㄏ ㄩ]	大跃进	ta yə tɕiŋ
5 3 4	[ㄐ ㄨ ㄩ]	拍马屁	p'ə ma p'i	5 5 4	[ㄐ ㄐ ㄩ]	八月半	pɛ yə pō
2 3 4	[ㄏ ㄨ ㄩ]	黄九埵	xuaŋ tɕiu liē	2 5 4	[ㄏ ㄐ ㄩ]	咸鸭蛋	ɕiā ie tā
3 3 4	[ㄨ ㄨ ㄩ]	小板凳	ɕiao pā təŋ	3 5 4	[ㄨ ㄐ ㄩ]	打瞌睡	ta k'ɛ ʃui
1 4 4	[ㄐ ㄍ ㄩ]	他大舅	t'ə ta tɕiu				

桃花涧：地名。 黄九埵：花果山中地名。 万万顺：节日时吃的饺子。

第三字入声

1 1 5	[ㄐ ㄐ ㄩ]	中秋节	tɕəŋ tɕ'iu tɕiə	4 3 5	[ㄍ ㄨ ㄩ]	大理石	ta li ʃə
4 1 5	[ㄍ ㄐ ㄩ]	下孤颏	ɕia ku k'ə	5 3 5	[ㄐ ㄨ ㄩ]	黑板擦	xə pā tɕ'ɛ
5 1 5	[ㄐ ㄐ ㄩ]	肋巴骨	lə pa kuə	2 3 5	[ㄏ ㄨ ㄩ]	男主角	lā tɕu tɕyə
2 1 5	[ㄏ ㄐ ㄩ]	红铅笔	xəŋ tɕ'iē piə	1 4 5	[ㄐ ㄍ ㄩ]	喷气式	p'əŋ tɕ'i ʃə
3 1 5	[ㄨ ㄐ ㄩ]	小锅屋	ɕiao ko uə	4 4 5	[ㄍ ㄍ ㄩ]	大树叶	ta ʃu iə
1 2 5	[ㄐ ㄏ ㄩ]	花蝴蝶	xua xu tiə	5 4 5	[ㄏ ㄍ ㄩ]	膝盖骨	tɕ'io kai kuə
4 2 5	[ㄍ ㄏ ㄩ]	蛋黄色	tā xuaŋ ʃə	2 4 5	[ㄏ ㄍ ㄩ]	邮电局	iu tiē tɕyə

5 2 5	[ㄏ ㄇ ㄨ]	吃零食	tʂ'ə liŋ sə	3 4 5	[ㄋ ㄍ ㄨ]	止痛药	tʂɿ t'əŋ yə
2 2 5	[ㄇ ㄇ ㄨ]	门台石	məŋ t'ai sə	1 5 5	[ㄏ ㄏ ㄨ]	休息室	ɕiu ɕiə sə
3 2 5	[ㄋ ㄇ ㄨ]	火柴盒	xo tʂ'ai xɐ	4 5 5	[ㄍ ㄏ ㄨ]	过节日	ko tɕiə zə
1 3 5	[ㄨ ㄇ ㄨ]	生产力	səŋ tʂã liə	5 5 5	[ㄏ ㄏ ㄨ]	拔拔毒	pɐ pɐ tuə

下孤颚：下巴颚。 小锅屋：较简陋的厨房。 拔拔毒：消毒。

3.2 A 式加 D 式

在这种三字组连读变调里，第一字的调值跟两字组 A 式前一字的调值一样，后两字的调值跟两字组 D 式一样。例如“1 2 3 汤瓢子”读作[tʰaŋ ʌk pʰiao ʌk tɕəŋʌ], “汤”字按 A 式“1 2 汤瓢”变调为[k], “瓢子”按 D 式“2 3”变调为[k ʌ]。以下举例以前两字 A 式为序，第三字用 X 代表任何调类。

1 1 X	[ʌk ʌ ʌ]	家天子	tɕia tʰiē tɕə	5 3 X	[ʌk ʌ ʌ]	屋顶子	uə tiŋ tɕə
4 1 X	[ʌk ʌ ʌ]	舅爹爹	tɕiu ti tə	2 3 X	[ʌŋ ʌ ʌ]	蚕茧子	tɕʰã tɕiã tɕə
5 1 X	[ʌk ʌ ʌ]	铁钉子	tʰiə tiŋ tɕə	3 3 X	[ʌŋ ʌ ʌ]	老嫚子	lao mǎ tɕə
2 1 X	[ʌk ʌ ʌ]	缝衣服	fəŋ i fə	1 4 X	[ʌ ʌ ʌ]	光棍子	kuaŋ koŋ tɕə
3 1 X	[ʌŋ ʌ ʌ]	了巴子	liao pa tɕə	4 4 X	[ʌŋ ʌ ʌ]	怪快地	kuai kʰuai ti
1 2 X	[ʌk ʌk ʌ]	新娘子	ɕiŋ lian tɕə	5 4 X	[ʌŋ ʌ ʌ]	一会子	iə xui tɕə
4 2 X	[ʌk ʌk ʌ]	炭炉子	tʰã lu tɕə	2 4 X	[ʌŋ ʌ ʌ]	洋柿子	iaŋ ɕʌ tɕə
5 2 X	[ʌk ʌk ʌ]	出门子	tɕʰuə mən tɕə	3 4 X	[ʌŋ ʌ ʌ]	怎自的	tɕəŋ tɕʌ tiə
2 2 X	[ʌŋ ʌk ʌ]	皮麻了	pʰi ma lə	1 5 X	[ʌ ʌk ʌ]	兄媳妇	ɕioŋ ɕiə fə
3 2 X	[ʌŋ ʌk ʌ]	剪头发	tɕiē tʰəu fə	4 5 X	[ʌk ʌk ʌ]	坐月子	tɕə yə tɕə
1 3 X	[ʌ ʌ ʌ]	闺女婿	kui ly ɕy	5 5 X	[ʌk ʌk ʌ]	木屐子	mə tɕiə tɕə
4 3 X	[ʌŋ ʌ ʌ]	舅奶奶	tɕiu lǎ lə	2 5 X	[ʌŋ ʌk ʌ]	煤屑子	mei ɕyə tɕə
				3 5 X	[ʌŋ ʌk ʌ]	手指头	ɕəu tɕə tʰə

家天子：天井。 舅爹爹：外公。也用于对丈人的称呼。 了巴子：最末一个。也说“小了巴”。 舅奶奶：外婆。也用于对丈母娘的称呼。 老嫚子：老太婆。也用于妻子的称呼。 洋柿子：番茄。 怎自的：怎么。 兄媳妇：弟妹。

3.3 A 式加 C 式

在这种三字组连读变调里，第一字的调值跟两字组 A 式的前字一样。后两字的调值，跟两字组 C 式一样。例如“4 2 1 大前天”读作[ta ʌk tɕʰiē ʌ tʰiē ʌ ʌ], “大”字按 A 式“1 2 大前”变调为[k], “前天”按 C 式“2 1”变调为[ʌ ʌ]。以下举例也以前两字 A 式为序，第三字也用 X 代表任何调类。

1 1 X	[ʌk ʌ ʌ]	温掬水	oŋ tʰao ɕui	5 3 X	[ʌk ʌŋ ʌ]	一口井	iə kʰəu tɕiŋ
4 1 X	[ʌk ʌ ʌ]	让他去	ʒaŋ tʰa tɕʰi	2 3 X	[ʌŋ ʌŋ ʌ]	玩把戏	vã pa ɕi
5 1 X	[ʌk ʌ ʌ]	北京人	pə tɕiŋ ʒəŋ	3 3 X	[ʌŋ ʌŋ ʌ]	扭痒痒	kʰuai iaŋ iaŋ
2 1 X	[ʌŋ ʌ ʌ]	回家去	xui tɕia tɕʰi	1 4 X	[ʌ ʌ ʌ]	多会子	to xui tɕə
3 1 X	[ʌŋ ʌ ʌ]	找他去	tɕəo tʰa tɕʰi	4 4 X	[ʌŋ ʌ ʌ]	外地人	vai ti ʒəŋ
4 2 X	[ʌk ʌ ʌ]	大前天	ta tɕʰiē tʰiē	2 4 X	[ʌŋ ʌ ʌ]	雷阵雨	lei tɕəŋ y
5 2 X	[ʌk ʌ ʌ]	一瓶酒	iə pʰiŋ tɕiu	3 4 X	[ʌŋ ʌ ʌ]	老丈人	lao tɕaŋ ʒəŋ

2 2 X [1 1 1] 黄芽菜 xuaŋ ia tɕ'ai 1 5 X [ɰ ɰ 1] 三伏天 ɕã fə t'iē
 1 3 X [ɰ ɰ 1] 新浦人 ɕiŋ p'u zəŋ 4 5 X [1 ɰ 1] 大伏天 ta fə t'iē
 4 3 X [ɰ ɰ 1] 带女人 tai ly zəŋ

温淘水：温水。 带女人：娶妻。也说“带新娘子”、“带媳妇”。 抓痒痒：抓痒。

3.4 后两字读短调或轻声的三字组

这一类三字组大多是动趋式词组，个别是体词性词语。在这种三字组连读变调里，往往有两种读法。当第二字、第三字同时读为短的[1]22调时，第一字就按两字组 C 式变调规律变化，这时可以把三字组看作是两字组 C 式的延长。当第二字读为轻声[1]，第三字读为轻声[1]，首字是“非上声”；当第二字、第三字同时读为轻声[1]，首字是上声。在这两种情况下，首字的调值和两字组 D 式相同，这时可以把三字组看作是两字组 D 式的延长。下面举后两字读为短调或轻声的三字组的例词。先举 C 式变调延长，后举 D 式变调延长的例词，中间用横线隔开。分别以第一字阴平、阳平、上声、去声、入声为序，后两字都用 X 代表任何调类。但请注意：下面所举的例词往往有又读，即或读 C 式变调延长或读 D 式变调延长。

1 X X	[ɰ 1 1]	拉上来	la ɕaŋ lai	颠的了	tiē tə lə	单眼皮	tā iã p'i
2 X X	[1 1 1]	横过来	xoŋ ko lai	藏起来	tɕ'əŋ tɕ'i lai	皮死了	p'i ɕɿ lə
3 X X	[ɰ 1 1]	跑出去	p'ao tɕ'uə tɕ'i	打一顿	ta iə təŋ	冷阵子	ləŋ tɕəŋ tɕə
4 X X	[1 1 1]	掉下来	tiao ɕia tɕ'i	按一下	ã iə ɕia	大拇指	ta m tɕɿ
5 X X	[ɰ 1 1]	杀来了	ɕə lai lə	歇几天	ɕiə tɕi t'iē	一个人	iə kə zəŋ

颠的了：“她兜着眼泪～”，就是含着眼泪默默走了。 皮死了：特别调皮。 冷阵子：冰雹。

1 X X	[ɰ 1 1]	飞出去	fei tɕ'uə tɕ'i	封起来	fəŋ tɕ'i lai	跟着他	kəŋ tɕə t'ə
2 X X	[ɰ 1 1]	拿出来	la tɕ'uə lai	回去了	xui tɕ'i lə	傍人的	p'əŋ zəŋ tə
3 X X	[ɰ 1 1]	挡起来	taŋ tɕ'i lai	有时候	iu ɕɿ xəu	早半天	tɕ'ao pō t'iē
4 X X	[1 1 1]	掉下去	tiao ɕia tɕ'i	坐下来	tɕə ɕia lai	冻着了	təŋ tɕə lə
5 X X	[ɰ 1 1]	叠起来	tiə tɕ'i lai	跌下来	tiə ɕia lai	吃过了	tɕ'ə ko lə

3.5 第二字读短调或轻声的三字组

在这种三字组连读变调里，第三字不变调，和两字组 A 式变调后字相同；第二字或者读[1]，或者读[1]和[1]，跟两字组 C 式、D 式变调的后字相同；第一字有的变调，有的不变调，分别和两字组 A 式、C 式、D 式的前字相同。因此，从两字组的角度观察，这种三字组可能出现五种情况：①第一字加第三字相当于两字组 A 式变调；②前两字和 C 式变调相同；③前两字和 D 式变调相同；④A、C 式变调组合；⑤A、D 式变调组合。下面就所搜集的材料分别举例。第二字用 X 代表任何调类。

1 X 1 A [ɰ 1 ɰ] 梔子花 tɕɿ tɕə xua 4 X 1 C [1 1 ɰ] 这一遭 tɕə iə tɕao

2 X 2 A	[1F. 1]	阳历年	iaŋ lɪ liē	4 X 2 C	[1 1 1]	这一回	tʂə iə xui
2 X 3 A	[1F. 1]	来得晚	lai tə vā	5 X 1 C	[1F 1 1]	夹肢窝	kə tʂɿ o
2 X 4 A	[1F. 1]	洋白菜	iaŋ pə tʂ' ai	5 X 3 C	[1F 1 1]	胳膊肘	kə paŋ tʂəu
2 X 5 A	[1F. 1]	拿不出	la pə tʂ'uə	1 X 1 D	[1 1 1]	开不开	k' ai pə k' ai
3 X 4 A	[1F. 1]	手指盖	ʂəu tʂə kai	2 X 2 D	[1 1 1]	来不来	lai pə lai
4 X 2 A	[1 1 1]	后脊梁	xəu tɕɪ lian	3 X 3 D	[1 1 1]	咬一口	iao iə k' əu
4 X 3 A	[1 1 1]	豆腐卤	təu fə lu	4 X 4 D	[1 1 1]	在不在	tʂai pə tʂai
4 X 4 A	[1 1 1]	禁不住	tɕiŋ pə tʂu	3 X 1 A C	[1F 1 1]	你的书	li tɪ ʂu
4 X 5 A	[1 1 1]	睡不着	ʂui pə tʂuə	3 X 2 A C	[1F 1 1]	雨不停	y pə t' iŋ
5 X 1 A	[1 1 1]	挖个坑	uə kə k' əŋ	3 X 3 A C	[1F 1 1]	眨巴眼	tʂa pə iā
5 X 4 A	[1 1 1]	搁得住	kə tə tʂu	3 X 5 A C	[1F 1 1]	拐杓晃	kuai kə le
5 X 5 A	[1 1 1]	吃不得	tʂ' ə pə tə	5 X 4 A C	[1F 1 1]	不用谢	pə iəŋ ɕi
1 X 2 C	[1 1 1]	阴历年	iŋ lɪ liē	1 X 3 A D	[1 1 1]	听不懂	t' iŋ pə toŋ
2 X 3 C	[1 1 1]	瞧不起	tɕ' iao pə tɕ' i	1 X 4 A D	[1 1 1]	跟不上	kəŋ pə ʂaŋ

手指盖：指甲。 胳膊肘：胳膊肘。

3.6 B 式变调的延长

在这种三字组连读变调里，“非上声字”后的第二字或第三字变调为高降的[ɿ]41调，和两字组 B 式变调后字相同，它的前一字和两字组 B 式变调前字调值也相同。因此，我们把这种三字组连读变调看成是 B 式变调的延长。今按现有材料举例。

1 4 2	[1 1 1]	乡下人	ɕiaŋ ɕia zəŋ	3 1 4	[1F 1 1]	打哈气	ta xa tɕ' i
4 1 3	[1 1 1]	外甥女	vai ʂəŋ ly	3 2 2	[1F 1 1]	眼眉毛	iā mei mao
5 5 1	[1 1 1]	白日天	pə zəŋ t' iē	3 2 4	[1F 1 1]	小玩意	ɕiao vā i
5 5 3	[1 1 1]	轱辘子	kuə lu tʂə	3 4 4	[1F 1 1]	小意思	ɕiao i ʂɿ
3 1 1	[1F 1 1]	打招呼	ta tʂao xu	4 1 4	[1 1 1]	汽车上	tɕ' i tʂ' ei ʂaŋ
		老公公	lao koŋ koŋ	4 2 2	[1 1 1]	冻溜溜	toŋ liu liu
3 1 2	[1F 1 1]	小姑娘	ɕiao ku lian	5 2 4	[1 1 1]	发脾气	fə p' i tɕ' i

白日天：白天。 打哈气：打呵欠。 冻溜溜：冰锥。

附记 本文作者在调查连云港市方言过程中，先后得到南京大学、江苏省高等教育局、连云港市外事办公室及市教育局的大力支持，并得到发音合作人聂世民、张立友、上官卫国、苏绮文、杨立英、葛维珍等先生的热心协助，谨致谢忱。